

EZGU FIKR, EZGU SO‘Z, EZGU AMAL!

**8-DEKABR – O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
KONSTITUTSIYASI QABUL QILINGAN KUN**

ILM SARCHASHMALARI

**URGANCH DAVLAT UNIVERSITETINING
ILMIY-METODIK JURNALI**

2020-11

Bosh muharrirdotsent **Ro‘zimboy YO‘LDOSHEV**

TAHRIR HAY’ATI:

<p>JURNAL 2001-YILDAN CHIQA BOSHLAGAN</p> <p>JURNAL OYDA BIR MARTA NASHR QILINADI</p> <p>2020 11(161)</p>	<p>ABDULLAYEV Bahrom, fizika-matematika fanlari doktori, ABDULLAYEV Ikrom, biologiya fanlari doktori, professor, ABDULLAYEV Ilyos, iqtisod fanlari doktori, ABDULLAYEV Ravshanbek, tibbiyot fanlari doktori, professor, ABDULLAYEV O‘tkir, tarix fanlari doktori, ANNAMURATOVA Svetlana, pedagogika fanlari doktori, professor, BOBOJONOV Bozorboy, fizika-matematika fanlari doktori, BERDIMUROTOVA Alima, falsafa fanlari doktori, professor, DAVLETOV Sanjarbek, tarix fanlari doktori, DO‘SCHONOV Tangribergan, iqtisod fanlari doktori, professor, HAJIYEVA Maqsuda, falsafa fanlari doktori, IBRAGIMOV Zafar, fizika-matematika fanlari nomzodi, IMOMQULOV Sevdior, fizika-matematika fanlari doktori, JO‘RAYEV Mamatqul, filologiya fanlari doktori, professor, JUMANIYAZOV Maqsud, texnika fanlari doktori, professor, JUMANIYOZOV Otaboy, filologiya fanlari nomzodi, professor, KALANDAROV Aybek, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (mas‘ul kotib), NAVRUZOV Qurolboy, fizika-matematika fanlari doktori, professor, OLLAMOV Yarash, yuriduk fanlari nomzodi, dotsent, OTAMURODOV Sa‘dulla, falsafa fanlari doktori, professor, PRIMOV Azamat, filologiya fanlari nomzodi, dotsent, QUTLIYEV Uchqun, fizika-matematika fanlari doktori, professor, RO‘ZIMBOYEV Safarboy, filologiya fanlari doktori, professor, RO‘ZIYEV Erkinboy, pedagogika fanlari doktori, professor, SADULLAYEV Azimboy, fizika-matematika fanlari doktori, akademik, SADULLAYEVA Nilufar Azimovna, filologiya fanlari doktori, SAGDULLAYEV Anatoliy, tarix fanlari doktori, professor, SALAYEV San‘atbek, iqtisod fanlari doktori, professor, SALAYEVA Muxabbat Soburovna, pedagogika fanlari doktori, SATIPOV G‘oipnazar, qishloq xo‘jalik fanlari doktori, professor, XODJANIYOZOV Sardor, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (bosh muharrir o‘rinbosari), YOQUBOV Jamoliddin, filologiya fanlari doktori, professor, O‘ROZBOYEV Abdulla, filologiya fanlari doktori, O‘ROZBOYEV G‘ayrat, fizika-matematika fanlari doktori, G‘AYIPOV Dilshod, filologiya fanlari nomzodi, dotsent.</p>
--	---

MUASSIS: Urganch davlat universiteti. Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligi Xorazm viloyat boshqarmasi Urganch shahar Davlat xizmatlari markazida 2020-yil 11-noyabrda ro‘yxatdan o‘tgan.
GUVOHNOMA № 1131.

ларнинг ўзига хос томонлари кўпроқ, уларнинг куйлаш ва турмуш тарзида, тўй ва маросимларда бажарадиган вазифалари жиҳатидан сезиларли бўлса, куй ва усуллар мусикий асарларнинг шакли ва матни жиҳатидан бадий мероснинг умумий хазинасини ташкил қилган. Халфачилик санъатини ривожланишига ҳисса қўшган – Курбон ота Исмоилов, Сапо Оллаберганов (Муғанний. 1882 – 1938), Мадрахим Ёқубов (Шерозий. 1890–1973), Хонимжон халфа, Онажон халфа (1885 –1952), Онабиби халфа (Ожиза. 1899–1952), Шукуржон халфа (1851–1950), Шарифа халфа (1900 –1972), Анаш Маърам (1882–1917), Шони халфа (1870–1920), Бибижон халфа (1875–1920), хонқалик Дурхоним халфа (1881–1936), Айтжон халфа (1875–1955), Гулжон қори халфа (1874–1935), Ойша кулок халфа (1880–1949), Шарифа Нўғай халфа (1892–1960), Якут халфа Саидниёзова (1903–1972) ларнинг меросидан фойдаланиш муҳим таълим-тарбиявий аҳамиятга эга. Халфалар томонидан яратилган кўшиқлар ҳамда куйланган дostonлар ўқувчиларда эстетик дид, қадриятлар, миллий, бадий эстетик дунёқарашни шакллантиришдаги аҳамияти жуда катта.¹

Қаландарова Мавлуда (мустақил тадқиқотчи)
НАФС – ДАРД, ИШҚ – ДАВО

Аннотация. Мақолада XIX аср Хива хонлари солномаларида таълим-тарбия масалалари доирасида мазкур манбаларда нафс тарбияси мавзуси таҳлил қилинган. Масала Муҳаммад Ризо Огаҳий тарихий асарлари мисолида унинг лирикасига қиёсан ўрганилган. Мақола солномаларнинг ижтимоий-сиёсий, таълим-ахлоқий жиҳатларини ўрганишида янгича ёндашувга асослангани билан диққатга молик.

Аннотация. В статье анализируется тема воспитания желания в контексте проблем воспитания в летописи хивинских ханов XIX века. Вопрос изучается в сравнении с лирикой на примере исторических произведений Мухаммеда Ризы Огахи. Статья заслуживает внимания, поскольку в ее основе лежит новый подход к изучению социально-политических, образовательных и этических аспектов летописи.

Annotation. The article analyzes the theme of nurturing the desire in the context of the problems of upbringing in the chronicles of the Khiva khans of the 19th century. The issue is studied in comparison with its lyrics on the example of the historical works of Muhammad Riza Agahi. The article deserves attention, since it is based on a new approach to the study of socio-political, educational and ethical aspects of the chronicle.

Калим сўзлар: таълим, тарбия, нафс тарбияси, Шарқ фалсафаси, тасаввуф, лирик асар, солнома.

Ключевые слова: образование, воспитание, воспитание желания, восточная философия, мистицизм, лирическое произведение, летопись.

Key words: education, upbringing, nurturing desire, oriental philosophy, mysticism, lyric work, chronicle.

Мусулмон Шарқи адабиётида нафс тарбияси ҳамиша асосий ахлоқий масалалардан саналиб келган. Ҳозирги ўзбек адабий тилида, асосан, “кишининг ўзининг жисмоний талабларини қонирришга бўлган интилиши” маъноси англатувчи бу сўз хусусида А.Рустамов атрофлича сўз юритган.² Шарқ фалсафаси, хусусан, тасаввуфда нафснинг қатор турлари фарқланади. Мумтоз адибларимиз тилида ҳам нафс кўп ҳолларда нафси аммора – ёмонликка етакловчи нафс, хирс маъносида ишлатилади. Бизнинг тадқиқот объектими бўлган асарларда нафс сўзининг қўлланиши, маънолари хусусида гапиришдан олдин айтиш мумкинки, мухташам солномалар муаллифи Огаҳийнинг тарихий асарларида ҳам, лирик асарларида ҳам нафс ва нафси аммора сўзлари айнан бир тушунчани англатган ўринлар мавжуд. Масалан, Огаҳий ўз мухаммасларидан бирида (бу мухаммаси худтаълифнинг шоир ижодида ғазал шакли ҳам бор) тан ўзига хос (ажаб) бир шаҳарга, нафсни эса ундаги кўриқчи (асас) қиёслаб, бу асоснинг жонга жабри тугалмаслигидан шикоят қилади. Бу балонинг ҳасчўпдай хору хор қилишнинг ягона йўли жонга ишқ завқи ҳамнафас бўлишидир. Шунда нафс ўз мақсадига ета олмайди:

Тан эрур ажаб шаҳру нафс анга асас, ё раб,

¹ Н.Собирова, С.С.Рўзимбоев. Анаш халфа. Т., 2006.

² Рустамов А. Сўз хусусида сўз. Тошкент, “Ёш гвардия”, 1987, 23 –34-бетлар.

*Бўлмас ул асас жаври жонга ҳеч бас, ё раб,
Энди хор этиб они ул сифатки хас, ё раб,
Ишқ завқини етқур жонга ҳамнафас, ё раб,
Нафс комини бир дам қилма дастрас, ё раб.*¹

Аввало, шуни таъкидлаш керакки, ушбу мухаммас мавзу жихатидан муножоот ҳисобланиб, “Таъвиз ул-ошиқин” нашрларида мухаммаслар ичида радифига қўра алифбо тартибида келган бўлишига қарамай, аслида, девон қўлёзмаларида мухаммаслар ичида дастлабки ўринда жойлашган. Жумладан, Санкт-Петербургда сақланаётган ноёб қўлёзмада ушбу мухаммас “Мухаммасотлар” кистида илк ўринда берилган шеърлиги бежиз эмас.²

Танни шаҳарга, қалъага, подшоҳликка, умуман, махдуд бино, жумладан, зиндонга қиёслаш мумтоз Шарқ адабиёти ва фалсафасида бор нарса. Абу Наср Форобийнинг “Фозил одамлар шаҳри” асарини кўпинча зоҳирий – ташқи маънода талқин қилишга одатланганмиз. Асарнинг ботиний мазмунида фозил шаҳар инсон – микрокосмон. Унинг аҳли ўз вазифаларини жиддий англаган ва бажарган инсон вужудидаги моддий ва маънавий узвлардир. Шунинг учун ўзбек мумтоз адиблари, жумладан, Навоий асарларида *тан шаҳри, тан зиндони, тан мулки* каби бирикмалар мавжуд. Масалан,

*Чиқти аҳлу фаҳм ила сабру кўнгул тан мулкидин,
Чиқмайин ҳар лаҳза заҳмат бергучи жондур манга.*³

Аслида, “тунги соқчи”, “кеча қоровули”, “посбон”⁴ маъноларини англатувчи “асас” сўзининг нафсга қиёсланиши бежиз эмас. Мумтоз адабиётимизда бу истилоҳ аста-секинлик билан бераҳмлик, шафқатсизлик рамзига айланиб, инсонни ўз эркига қўймайдиган, уни эркин нафас олишга имкон бермайдиган реал ва абстракт тушунчаларни ифодалашга хизмат қилган. Жонни нафс балосидан қутқарувчи ягона восита – бу ишқ. Чунки ишққина инсон ўзлигини англашга, ўзини танишига, Тангрини танишига, дунёнинг дунё эканини ҳис қилишига имкон беради. Мутафаккир тасаввурида жонни уни кибру ҳаво занжири билан маҳкамлаб ташлаган нафс қўлидан ишқ доми (тузоғи)га банд қилган ҳолдагина қутқариш мумкин:

*Жонни ишқинг домига банд айлабон, озод қил–
Ким, ҳаво занжирини нафс айламини маҳкам анго.*⁵

Энди шу ўринда ишқ тушунчасига ахлоқий-таълимий томондан қисқача тўхталсак.

Ишқ сўзининг тасаввуф истилоҳида ўзига хос маъно англатиши маълум. Алишер Навоийнинг ишқ мартабалари хусусида билдирган мулоҳазалари машҳур. Ушбу сўзнинг тарихий-этимологик таҳлилига назар солсак, унинг арабча عشق *аъшиқа* – “севмоқ”, “ошиқ бўлмоқ” феълининг масдари (инфинитиви) шакли сифатида шаклланганини кўрамиз.⁶ Тарихан эса *ишқ* сўзининг ўзи мазкур маънога полисемия натижасида ўтган бўлиб, ўсимликларга чирмашиб, уни қуритадиган гиёҳ номи денотант (бош маъно) вазифасини бажарган. Бу ҳақда машҳур лексикограф Муҳаммад Рампурийнинг “Ғиёс ул-луғот” асарида қуйидагиларни ўқиймиз: “*Ишқ* бирор нарсани ҳаддан зиёд севмоқ; Табиблар истилоҳида бирор гўзал нарсани кўриб қолиш натижасида пайдо бўладиган касаллик. Абдураззоқ Шорих Зухурий “Шарҳи асбоб” ва “Футухоти ҳикам”дан нақл қилишича, *ишқ* ловияга ўхшаб ўсадиган, (лекин) дарахтларга чирмашиб, уни қуритадиган бир ўсимлик номидир”.⁷

Ҳозирги ўзбек адабий тилида *ишқ*, аксар ҳолда, инсоннинг инсонга ишқи – тасаввуф аҳли наздидаги мажозий ишқ маъносида ишлатилса ҳам, кейинги пайтда мамлакатимизда ирфоний илмларга кизиқиш ортиши ҳамда шу йўналишда истиқлол даврида айрим бадиий ижод намуналарининг пайдо бўлиши билан мазкур сўзнинг истилоҳий мазмуни аста-секин оммалашиб бормоқда. Масалан, Мирза Кенжабек ижодида қуйидаги сатрларни ўқиймиз:

¹ Огаҳий. Асарлар. Олти жилдлик. Иккинчи жилд. Нашрга тайёрловчи С.Долимов. Тошкент, Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972, 104-бет.

² Муҳаммад Ризо Огаҳий. Таъвиз ул-ошиқин. Россия Шарқшунослик институти қўлёзмалари фонди. Санкт-Петербург, 1944. 127^а-варақ.

³ Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Учинчи том. Тошкент, “Фан”, 1988, 35-бет.

⁴ Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Биринчи том. Тошкент, “Фан”, 1983, 122-бет.

⁵ Огаҳий. Асарлар. Олти жилдлик. Биринчи жилд. Нашрга тайёрловчи Ғ.Каримов. Тошкент, Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1971, 58-бет.

⁶ Носиров О., Юсупов М. Ан-наъим. Арабча-ўзбекча луғат. Тошкент, А.Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 2003, 541-бет.

⁷ Ғиёсиддин Рампурий. Ғиёс ул-луғот. Лахнау. 1886, с. 324.

...Ёр надур, зор надур ва дийдор надур,
Ёр ҳақдир, ким келмиш ҳақиқатга дуч.
Бизнинг бу ердаги жўн севги эса
Бу – илоҳ ишқидан мингдан бир улуш.

Алишер Навоий асарларидаги *ишқ* тушунчаси маълум бир асарлари, жумладан, “Лисон ут-тайр” мисолида бир қадар кенг таҳлил қилинган.¹

Шу ўринда, мумтоз адибларимизнинг ишқ бобидаги теран фикрлари шаклланишида кўплаб салаф ижодкорлар, хусусан, Жалолоддин Румийнинг маънавий таъсири кучли бўлганини қайд этиш керак. Мавлоно ишқни бутун борлиқни яратилиш сири ва вужудга келиш сабаби деб билади. Мавлоно наздида Яратганнинг васфларидан бўлган ишқ бир мағз бўлса, бутун жаҳон пўст кабир. Бутун мавжудот илоҳий ишқдан баҳраманддир.² Мавлоно “Девон”ида шундай сатрлар бор:

Агар ин осмон ошиқ набудӣ,
Набудӣ синайи уро сафое.
Вагар хушид ҳам ошиқ набудӣ,
Набудӣ дар жамол у зиёе.
Замин-у кўҳ на ошиқ ондӣ,
Нарустӣ аз дили ҳар ду гиёҳе.
Агар дарё зи ишқ оғаҳ набудӣ,
Қароре доштий охир ба жойе.

Мазмуни: “Агар бу осмон ошиқ бўлмаса, унинг бағрида бундай мусаффолик бўлмасди. Агар куёш ҳам ошиқ бўлмаганида, унинг жамолида бундай зиё топилмасди. Агар ер ва тоғ ошиқ бўлмаганида, ҳар иккаласининг бағридан бирор гиёҳ унмасди. Агар денгиз ишқдан огоҳ бўлмаса эди, бирор жойда қарор топган бўларди”.

Демак, нафсни енгишнинг йўли инсон ўзини англаши, кимлигини тушуниб етиши. Иккинчи томондан нафс сўзининг ўзи “ўз” маъносини беради. Ўзини англаган нафснинг нималигини англаб етади. Араб тилида нафс ва нафас сўзлари бир ўзакдан эканлиги бежиз эмас. Нафс айни пайтда вужуд, борлиқ каби маънолари ҳам англантиши қайд этилган. Юқорида тилга мухаммасда *нафас* نفس ва *нафс* نفس сўзлари бир ёзилиши орқали шоир мумтоз поэтикадаги тажниси хаттий ва бир ўзакдан эканлиги боис иштиқоқ санъатлари орқали муҳим ижтимоий ва таълимий-ахлоқий ғояни ифода этган. Шунинг учун ҳам осетин тилидаги “рух”, “жон” маъноларидаги *ūd//od* сўзлари таҳлилида В.Абаев унинг илдизлари қадимги эроний *wād* – “шамол”га тақалишини таъкидлайди. Олим шамол, ел; жон; куч-қувват тушунчалари ўртасида мантикий боғлиқлик борлигини *wāt* – “жон” ва *w'it'r* – “мавжудот”; арабча *нафс* – “жон” ва *нафас* – “нафас”; парфиян тилидаги *wād* – “жон”, “рух” сўзларини қиёслаш, шунингдек, латинча *animus* (жон) юнонча *ἀνεμος* (шамол)га алоқадорлиги каби кўплаб мисоллар билан асослайди.³

Мухаммаснинг

Нафс комини бир дам қилма дастрас, ё раб

мисрасида юқоридаги каби ўта муҳим ахлоқий-таълимий ғоя жуда нафис бадиий санъатлар воситасида баён қилинган. Мисрада асосий мазмун *нафс коми* бирикмасида яширинган бўлиб, *ком* сўзи мумтоз адибларимиз тилида қандай маънолар англантиганига диққат қилсак, унинг замиридаги ахлоқий-таълим ғояни тўлароқ англашга мушарраф бўламиз.

Мумтоз адибларимиз, жумладан, Оғаҳий ҳам ўз асарларида поэтик восита сифатида фойдаланган шаклдошлардан бири *ком* сўзидир. *Ком* کام ўзлашмаси эски ўзбек тили лексикасига оид лугатларда қуйидагича изоҳланган:

Ком – оғиз, тилак.

Ком – 1. Мурод, мақсад, орзу, тилак, майл. 2. Бахт. 3. Етишиш, ноил бўлиш.⁴

Бу сўз авестовий ва қадимги форс тилида “майл”, “орзу” маъноларида *kāma* шаклида, санскрит тилида худди шу маънода *kāmak*, *kām* шаклларида ишлатилган.⁵ Унинг қайд этилган дастлаб-

¹ Султонмурод Олим. Ишқ, ошиқ ва маъшук. Тошкент, 1992.

² Ганжина-йи маънави-йи Мавлоно. Бо осоре аз Саййид Ҳасан Наср, Вильям Читтик (William Chittiek), Анна-мариа Шимил (Annemarie Schimmel). Техрон, “Марворид”, 2004, с. 126.

³ Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Том IV. Л., «Наука», 1989, с. 6 – 7.

⁴ Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Иккинчи жилд, Тошкент, “Фан”, 1983, 122 – 123-бетлар.

⁵ شمس الدين محمد بن خلف تبریزی. برهان قاطع. با اهتمام دکتر محمد معین. تهران. امیر کبیر. ۱۳۸۶. جلد ۱ ص ۱۰۷۸

ки маъноси (оғиз, танглай) янги форс тили (IX асрдан кейин)га оид манбалардан бошлаб кўзга ташланади. Мулоҳазамизча, ҳар иккала маъно ўртасида умумийлик бўлиб, “майл” семаси сўзнинг “оғиз” маъноси юзага келиши учун асос бўлган. Унинг ўзбек тилида “исканжа” (*надомат коми бирикмаси*даги каби) маъноси қадар кенгайиши шундай мулоҳаза билдиришимизга асос бўлади. *Ком* эски ўзбек тилида *ком истамак*, *ком олмақ*, *ком айламак*, *ком тутмоқ* каби кўшма феъллар учун асос бўлган: “Авлиё раъйи била иш қил, агар *ком истасанг*,..”;¹ “хосу авом ўз маромича *ком олмақчи*...”(ФИ. 899).

Маснади иззатда мақом айлади,

Майли карам улчаки ком айлади. (ФИ. 1090)

“Ул ҳазратнинг чатри давлати кўлагасида *ком тутуб*, форигбол ва осудаҳол бўлдилар” (ФИ. 1124) каби. Шунингдек, бу сўз *ширинком*, *комжў*, *комрон*, *коргор* каби айрим содда ясама ва кўшма сўзлар компоненти сифатида ҳам келади: “онинг чошнйи таманносидин *ширинком* бўлурлар”;² “Биров кизлар оғушидин *ком олиб*,..” (РД); “...инъомдин *ком еткуруб*,..”(РД, 202^б); “*Комжў бор-ди*, *комрон* келди” (ФИ. 883); “...умаройи *комгор*...” (ФИ. 1112) каби.

Мумтоз адабиётимизда ушбу сўзлар шаклдошлиги асосида ўқувчига ўзига хос эстетик таъсир қилувчи бадиий лавҳалар яратилган. Масалан, Алишер Навоийнинг машхур

Жаҳон ганжисига шоҳ эрур аждаҳо,

Ки ўтлар сочгуси қаҳри ҳангомиди.

Анинг коми била тирилмак эрур

*Маош айламак аждаҳо комида*³ –

қитъасида икки ўринда *ком* икки хил маъно англатиб, тажнис ҳосил қилинган. Ёки Огаҳий мухаммас боғлаган ғазалидаги

Заҳрни ўз коми бирла ичса ондин яхишиким,

*Оби ҳайвон шарбатин нокомлиг жсоми била*⁴

байтида “ўз коми бирла” бирикмасини “ўз истаги билан” ёки “ўз оғзи билан” деб тушуниш мумкин бўлгани учун ийҳомнинг бетакрор намунаси яратилган бўлса, *ком* ва *нокомлиг* сўзлари иштиқоқ ҳосил қилади.

Демак, *нафс коми* бирикмаси биринчидан, нафс муроди, нафс истаги, иккинчидан, нафс бўғзи, нафс исканжаси маъноларида келмоқда. Муҳаммаснинг руҳи ҳар иккала маънода ҳам муносиб тарзда назарда тутилганини кўрсатади. Шу ўринда юқорида қайд этилганидек, тадқиқот объектларидан *нафс* сўзи айнан *нафси аммора* маъносида ишлатилган, шунингдек, *нафси аммора* бирикмаси таъкидланган ҳолда қўлланган ўринлардан мисоллар келтирамиз: “*нафси шум* ва шайтони маржумнинг тақозо ва васвасаси била ул галалардин икки кўйни ўғирлаб олдилар. Кўй эгаси кўруб, ҳар нечаким “кўй”, деди, кўймадилар (РД, 310^б); “...дунҳиммат ва суест эътиқод, паст фитрат, яъни ислом риоясин тарк ва *нафси аммора* этакин барк тутган кадхудоларимиз...” (РД. 309^а).

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, муаррихлар маҳорати боис солномалар таълимий-ахлоқий ғоялар ифодаси учун ўзига хос манба вазифасини бажарган. Бунда, албатта, ўқувчилар доираси, асарнинг умумий руҳи, баён қилинаётган воқеалар ривожига каби кўплаб омиллар эътиборга олинган.

Xo‘janiyazova Shoxnoza Satimboyevna (Alisher Navoiy nomidagi

ToshDO‘TAU tayanch doktorant, shaxulva1996@mail.ru)

ALISHER NAVOIYNING MANOQIB ASARLARIDA QO‘LLANILGAN IJTIMOIIY-SIYOSIIY ISTILOHLAR XUSUSIDA

Annotatsiya. Maqolada ijtimoiy-siyosiy leksika bilan bir mazmuniiy maydonga kiruvchi mansab-martaba istilohlari mavzuiy guruhlariga ajratgan holda o‘rganilgan, lingvistik va pragmatik nuqtayi na-

¹ Shir Muhammad Mirab Munis and Myhammad Riza Agahi. Firdavs al-iqbal: History of Khorezm/Edited by Yuri Bregel. T.J.Brill. – Leiden – New York – Kobenhavn – Koln, 1988, p. 723 (Мақолда ушбу асардан олинган бошқа мисоллар ФИ қисқартмасидан кейин мазкур саҳифаси кўрсатилган ҳолда берилади).

² Муҳаммад Ризо мироб Эрнийезбек ўғли Огаҳий. Риёз уд-давла. ЎЗР ФА Шарқшунослик институти. 5364. II. 202^а (Мақолада ушбу манбадан олинган бошқа мисоллар РД қисқартмасидан кейин саҳифаси кўрсатилган ҳолда берилади).

³ Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Тўртинчи том. Тошкент, “Фан”, 1989, 512-бет.

⁴ Огаҳий. Асарлар. Иккинчи жилд, Т., Ф.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972, 200-бет.

MUNDARIJA

MATEMATIKA

Абдушукуров Абдурахим Ахмедович, Маисуров Дилшод Рашидович. Асимптотические результаты для последовательных эмпирических процессов в информативных моделях неполных наблюдений.....	3
---	---

TARIX

Ялгашев Бунёд Махмудович. “Руҳобод” зиёратгоҳи тарихи.....	8
--	---

FALSAFA

Turdiyev Bexruz Sobirovich. Sharq va G'arb mutafakkirlari qarashlarida jamiyat taraqqiyoti ma'naviy yangilanishlar mezonlari.....	11
Жўрасев Алишер Тўлкинбойевич. Давлат – бунёдкор миллий кадрлар ва анъаналарни асраш омили.....	13

TILSHUNOSLIK

Акбарова Зухро Акмалжоновна. Тилга оламни моделлаштириш воситаси сифатида қарашлар таҳлили.....	18
Тухтасинова Нигина Башировна, Шаҳобиддинова Шахло Муҳаммад кизи. Терминография – тилшунослик объекти сифатида.....	22
Жумаева Зубайда Шавкатовна. Сон символикали фразеологик бирликларнинг лингвокультурологик хусусиятлари.....	26
Saparbaeva Gulandam Masharipovna. Og'zaki muloqot aktida diskurs marker masalasi.....	30
Тўлағонова Шаҳноза Абдумажидовна. Қадимги туркий битигларда мавжуд стереотип бирликлар тематикаси.....	33
Нурматов Сирождин Султанмуратович. Ҳиндий тилидаги баъзи сонларга оид лексемаларнинг ўзига хос шаклланиш хусусиятлари.....	36

ADABIYOTSHUNOSLIK

Salohiddinova Nigora Inomjonovna. Badiiy obraz nazariy-adabiy va estetik muammo sifatida.....	40
Тошнӣзова Дилфуза Полвоновна. Ибни Давлат шеърини бадиий санъатларнинг қўлланиши.....	42
Назарова Гулбахор Пирмановна. Британия фольклорини Эльф образининг генезиси ва бадиий талқини хусусида.....	46
Ахмедова Азиза Комиловна. Синклер Льюиснинг ҳақиқат изловчи қаҳрамонлари.....	50
Жумаев Акмал Ахматович. Эртақларда қушларнинг она тимсолида ифодаланиши.....	55
Юсупова Гузаль Рашитовна. Теоретические основы и перспективы исследования нарратива.....	58

PEDAGOGIKA

Дурменов Шухратжон Нурмаматович. Электрон дарслик – таълим жараёни унумдорлигини ошириш воситаси.....	62
Умаров Абдусаттор Ортинкович, Зоҳидов Иброҳимжон Обиджонович. 10-синф физика курсида “Амперметр ва вольтметрнинг ўлчаш чегарасини ошириш” мавзусини ўқитиш.....	64
Zinnunov Azizxon Olimxon O'g'li. Tayinlangan kompaktdagi differensial o'yinlarda quvish masalasi.....	68
Ибраймов Асқар Есбосинович. Масофавий малака ошириш порталининг дидактик хусусиятлари ва функциялари.....	74
Ализов Бобир Бахтиёрвич. Ҳозирги янгилаш даврида олий таълим тизимини замонавий бошқаришдаги ёндашувлар.....	77
Узоқова Лайло Полвоновна, Турдиева Моҳира Жўрақуловна. Технологиясини таълим жараёнига татбиқ этишнинг дидактик аспекти.....	80
Mamadaliyeva Nayotxon Muhammadqodirovna. Matematika fanini o'qitishda pedagogik texnologiyalarning interfaol usullari.....	84

Ширнинова Наргиза Джабаровна. Курсантларга инглиз тилини ўргатишда замонавий педагогик технологияларнинг аҳамияти.....	86
G'oiyova Nargiza Ziyohonovna. Maktablarda fizika fanining o'qitilishi va metodikasi.....	89
Умарходжаева Хилола Сирождидинова, Ходжимуродова Малика Валиевна. Обучение фразовым глаголам с использованием коммуникативной компетенции.....	92
Закирова Умида. Сущность и взаимосвязь основных понятий педагогических ценностей.....	94
Хасанов Озод Ибрагимович, Сапорбоев Мирзабек Шавкат угли, Абдуллаева Зулфия Палванназаровна. Валеологические аспекты здорового образа жизни студенческой молодежи.....	99
Allayarova Guzal Nuritdinova. Managing Language and Intercultural Dimensions in Teaching a Foreign Language.....	103
Ganieva Saodat. The Role of Video Materials in EFL Classrooms.....	106
Iskanova Nasiba Parmonovna, Kodirova Dilrabo Shamsiddinovna, Gulchiroy Boboqulova Jamshid qizi. Developing Art of Intercultural Facilitation and Exploring Cultural Communication in Teaching, Learning a Foreign Language.....	109

ILMIY AXBOROT

Нишонов Патхиддин Пайзиевич, Рузметов Хамид Каландарович. Француз ва ўзбек тилларида юридик тил масалалари.....	113
Йингиталиев Умиджон Саминович. Ижодий тафаккурнинг лингвокогнитив тавсифи.....	116
Хошимова Дилдора Мадаминовна, Шодмонова Сайёра Бахрамовна. “Бобурнома” матнидаги ўлчов бирликларининг прагматик хусусиятлари.....	119
Турсунова Гулчехра Норбобоевна. Инсоннинг интеллектуал қобилиятларини билдирувчи инглиз ва ўзбек фразеологик бирликларининг семантик ва функционал хусусиятлари.....	122
Саидкодинова Дилфуза Саидкодиновна. Интернет терминларини ўрганишнинг самарали усуллари.....	126
Ширнинова Нилуфар Джаббаровна. Инглиз ва ўзбек тилларида предметлик ва белги-хусусият маъноларининг морфологик фарқланиши.....	131
Исламов Ўткуржон Ҳосилжонович. Нутқ маданияти ва уни таъминлайдиган омиллар.....	134
Эшмуродов Абдувахоб Муратқасимович. “Холдорхон” достонида қўлланган ономастик бирликлар хақида.....	140
Равшанова Раъно Хандамовна. Институционал мулоқот модели.....	144
Худайбергенов Самандар Қозиевич. Хоразм дoston ва халфачилик йўлларини мактаб ўқувчиларига ўргатиш жараёнида эстетик тарбиянинг педагогик-психологик имкониятлари.....	148
Қаландарова Мавлуда. Нафс – дард, ишқ – даво.....	151
Хо'janiyazova Shoxnoza Satimboyevna. Alisher Navoiyning manoqib asarlarida qo'llanilgan ijtimoiy-siyosiy istilohlar xususida.....	154
Хидирова Мунаввара Рустамовна. Тоғай Муроднинг “Отамдан қолган далалар” романида ватанпарварлик ғояси.....	158
Jurayeva Zulayxo Shamshidinova, Nishonova Shahnoza Muhammadjonovna, Abdunazarova Nilufar Yorqin qizi. Madaniyatga oid so'zlarni tarjima qilish.....	161
Шербоева Нодира. “Кашмир қўшиғи” янгича талқинида.....	164
Kazakov Baxram Allayarovich, Askar Reimbayevich Tabinboyev. Organizmning o'sishi va rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	167
Турсунова Нигора Анварона. Талабаларнинг соғлом турмуш тарзини шакллантириш.....	170
Бойматова Дилноза Бахтиёрвна. Аёллар нутқининг бадий матнда ифодаланиши.....	175
Собирова Зарнигор. Инглиз ва ўзбек тилларидаги сайёхлик терминларининг ўзаро таржимаси ва муаммолари.....	178
Холдарова Индира Абдукаримовна. Исследование школьной травли анализ статистических данных.....	181
Меликова Мартаба. Исламские ценности в духовном наследии Алишера Навои.....	184
Khadjieva Dilbar, Saymanova Ayzada. Peculiarities of Antithesis in English and Karakalpak Poetry.....	187
Gulyamova Ozodahon Shavkatovna. Phraseological Aspects of the Problem of Different Word Compatibility in Russian, English and Uzbek Languages.....	191
Yakubov Fazliddin Utaganovich, Norquziyeva Iroda Furqatovna. Linguistic Principle in the Theory of Translation in Views of German Linguists.....	194